

PRESENCIA DE *Diaphorencyrtus aligarhensis* (Shafee, Alam y Agarwal, 1975) Y *Tamarixia radiata* (Waterston, 1922) PARASITOIDES DE *Diaphorina citri* Kuwayama, 1908 (HEMIPTERA: LIVIIDAE) EN FINCAS CITRÍCOLAS DEL ESTADO YARACUY, VENEZUELA

PRESENCE OF *Diaphorencyrtus aligarhensis* (Shafee, Alam and Agarwal, 1975) AND *Tamarixia radiata* (Waterston, 1922) PARASITOIDES OF *Diaphorina citri* Kuwayama, 1908 (HEMIPTERA: LIVIIDAE) IN CITRUS FARMS IN YARACUY STATE, VENEZUELA

EVELIN ARCAÑA¹, ROSA BRICEÑO GUALDRÓN^{1*}, JESÚS ALEXANDER ACOSTA²

¹Universidad Centroccidental "Lisandro Alvarado", Decanato de Agronomía, Departamento de Ciencias Biológicas, ²Postgrado de Agronomía, Especialidad en Fitopatología, Barquisimeto, Venezuela

*Correspondencia: Rosa Briceño Gualdrón , E-mail: rabricen@gmail.com

RESUMEN

En este estudio se determinaron los parasitoides asociados al "Psílido Asiático de los Cítricos" *Diaphorina citri* Kuwayama, 1908 (Hemiptera: Liviidae) en fincas citricolas del estado Yaracuy, en la región centro occidental de Venezuela. Se obtuvieron las especies de avispas (Hymenoptera) *Diaphorencyrtus aligarhensis* Shafee, Alam y Agarwal, 1975 (Encyrtidae) y *Tamarixia radiata* (Waterston, 1922) (Eulophidae). Los ejemplares obtenidos están depositados en el Museo de Entomología "José Manuel Osorio" (MJMO) de la Universidad Centroccidental "Lisandro Alvarado" (UCLA), Barquisimeto, estado Lara. Es importante resaltar que es el primer registro de los parasitoides para el estado Yaracuy, Venezuela. El conocimiento de la entomofauna benéfica asociada a este fitófago es base fundamental para diseñar estrategias de control.

PALABRAS CLAVE: Control biológico, Eulophidae, Encyrtidae, Enemigos naturales, Psylloidea.

ABSTRACT

In this study, the parasitoids associated with the "Asian Citrus Psyllid" *Diaphorina citri* Kuwayama, 1908 (Hemiptera: Liviidae) were determined in citrus farms in the state of Yaracuy, in the central-western region of Venezuela. The wasp species (Hymenoptera) *Diaphorencyrtus aligarhensis* Shafee, Alam and Agarwal, 1975 (Encyrtidae) and *Tamarixia radiata* (Waterston, 1922) (Eulophidae) were obtained. The specimens obtained are deposited in the "José Manuel Osorio" Entomology Museum (MJMO) of the "Lisandro Alvarado" Centroccidental University (UCLA), Barquisimeto, Lara state. It is important to highlight that this is the first record of the parasitoids for the state of Yaracuy, Venezuela. Knowledge of the beneficial entomofauna associated with this phytophagous insect is a fundamental basis for designing control strategies.

KEY WORDS: Biological control, Eulophidae, Encyrtidae, Natural enemies, Psylloidea.

Diaphorina citri Kuwayama, 1908 (Hemiptera: Sternorrhyncha: Liviidae) conocido como el "Psílido Asiático de los Cítricos" (PAC), es una plaga en todas las regiones de cultivo de cítricos (Rutaceae) del mundo (Da Graca 1991, Halbert y Manjunath 2004). Esta especie al alimentarse causa clorosis foliar y promueve el crecimiento de la fumagina, se considera la plaga más importante de los cítricos por su capacidad de transmitir especies de bacterias gram negativa α -proteobacteria del género *Candidatus Liberibacter* spp., agentes causales de la enfermedad del enverdecimiento de los cítricos o huanglongbing (HLB). Los árboles infectados comienzan a decaer, produciendo brotes amarillos, moteado de las hojas, fruta de baja calidad y pueden experimentar mortalidad (Bové

2006). En Venezuela, *D. citri* fue registrada en abril de 1999 sobre limón criollo *Citrus aurantifolia* (Christm.) Swingle en Punto Fijo, estado Falcón (región nor-occidental) (Cermeli *et al.* 2000, 2007), mientras que el enverdecimiento o HLB de los cítricos fue detectada por primera vez en 2017 para el territorio nacional (INSAI 2017). El HLB en el país es causado por la bacteria *Candidatus Liberibacter asiaticus* (CLAs) y transmitida por *D. citri* (Cermeli *et al.* 2000, 2007).

La transmisión de patógenos por artrópodos es un problema fitosanitario grave para la agricultura. Para abordar estos problemas agrícolas y mantener la calidad de los agroecosistemas, se están implementando tácticas de control biológico para

reducir estas plagas de artrópodos. Las especies de himenópteros parasitoides como *Diaphorencyrtus aligarhensis* (Shaffee, Alam y Agarwal, 1975) (Encyrtidae) y *Tamarixia radiata* (Waterston, 1922) (Eulophidae) se han utilizado en programas de control biológico clásico para las poblaciones de *D. citri* en diferentes regiones del mundo (Gómez-Torres *et al.* 2006). En el continente asiático, el PAC es atacado por estas dos especies de parasitoides primarios mencionadas anteriormente (Hall 2008).

Diaphorencyrtus aligarhensis es un endoparásitoide solitario y específico de ninfas de *D. citri*. Los adultos son de coloración oscura, presentan las patas de color amarillo, sus antenas de tipo geniculadas clavadas y una espuela a nivel de las tibias del segundo par de patas. Las ninfas parasitadas por esta especie se momifican y lucen de color marrón y el orificio de salida del adulto se presenta en la parte basal de la momia o ninfa parasitada. *T. radiata*, por su parte, es un ectoparásitoide solitario de ninfas de *D. citri*, los adultos son de coloración oscura destacando una zona blanquecina en el metasoma, presentan las antenas muy cortas geniculadas, sus patas son de coloración blanquecina, igualmente. Las ninfas parasitadas por esta especie se momifican también y el orificio de salida del adulto se ubica hacia la parte dorsal torácica de la momia (Aubert y Quilici 1984, Chen y Stansly 2014, Kondo *et al.* 2012, Rohrig 2014, Kondo *et al.* 2022).

La especie *T. radiata* ha sido reportada en países de los continentes americano (Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos de América (Florida, Puerto Rico y Texas), México y Venezuela) y asiático (Arabia Saudita, China, India, Indonesia, Malasia, Nepal, Pakistán, Filipinas, Taiwán, Tailandia y Vietnam); así como también en algunas dependencias francesas de ultramar (islas Reunión, Mauricio y Guadalupe) (Cermeli *et al.* 2007, Zuparko *et al.* 2011, Peña Carrillo *et al.* 2014). *Tamarixia radiata* se considera el principal agente de control biológico, debido a su capacidad de parasitismo y disminución de las poblaciones de *D. citri* en las diversas partes del mundo donde se ha introducido como parte de programas de control biológico (Chiu *et al.* 1988, Hoy *et al.* 1999, Étienne *et al.* 2001).

Cermeli *et al.* (2007) registraron por primera vez la especie *T. radiata* parasitando ninfas de *D. citri* en “azahar de la India” (*Murraya paniculata* (L.) Jack.) y *Citrus* spp. en los estados Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara,

Monagas y Sucre. Posteriormente, Vargas y Arcaya (2013) realizaron un estudio sobre los enemigos naturales de *D. citri* sobre plantas de *Citrus* spp. y *M. paniculata* en la localidad de Tarabana, estado Lara región centro occidental de Venezuela. Dichos autores reportaron las especies de avispa parasitoides *T. radiata* y *D. aligarhensis*, siendo el primer registro de esta última para el país y particularmente para el estado Lara.

Diaphorencyrtus aligarhensis se registró originalmente en la India (Shafee *et al.* 1975) y luego en Filipinas, Vietnam (Aubert 1987) y China (Yang *et al.* 2006). Se importaron y liberaron especímenes para programas de control biológico clásico en Reunión, Taiwán y Estados Unidos de América (Étienne y Aubert 1980, Chien 1995, Hoy y Nguyen 2001).

Arias-Ortega *et al.* (2000) registraron por primera vez para el Departamento Colombia la avispa parasitoide *Diaphorencyrtus* sp. El nuevo parasitoide fue encontrado mediante captura manual y se concluyó que fue de gran impacto en dicho país para el posible control de *D. citri*.

En la presente Nota Técnica se registra por primera vez la presencia de *D. aligarhensis* y *T. radiata* en fincas citrícolas del estado Yaracuy, Venezuela.

Entre mayo y junio de 2024 se realizaron muestreos semanales en fincas citrícolas de Albarico “Finca Las Marías” y “Parcela Valle Lindo” (10°28'44.01"N, 68°38'38.87"O), 284 msnm, municipio San Felipe (Fig. 1A, 1B) y en la localidad de Carabobo (10°33'42.76"N, 68°44'14.40"O), a 95 msnm, municipio Bolívar, estado Yaracuy (Fig. 2). Se recolectaron brotes tiernos de “Limón Persa” (*Citrus × latifolia* Tanaka ex Q. Jiménez) que contenían ninfas de *D. citri*, los cuales fueron colocados en envases de plásticos tapados con tela dopiovelo y llevados al laboratorio de investigación de Entomología del Decanato de Agronomía de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), Tarabana, estado Lara, Venezuela. En el laboratorio, las muestras se revisaron utilizando un microscopio estereoscopio para observar síntomas de parasitismo. Las ninfas parasitadas del psílido se individualizaron y colocaron en tubos de vidrio tapados con tela dopiovelo y colocadas en una sala de cría con temperatura de 28 °C. Se realizaron observaciones interdiarias hasta la emergencia de los parasitoides. Una vez obtenidos los adultos, fueron congelados. Seguidamente, los especímenes fueron montados y

etiquetados de acuerdo a los datos de la recolección. Los ejemplares de los parasitoides se encuentran depositados en el Museo de Entomología “José Manuel Osorio” (MJMO), Decanato de Agronomía, UCLA. La identificación de los parasitoides ha sido realizada siguiendo los trabajos de Rajinder y Stelinski (2010) y Kondo *et al.* (2022)

Se obtuvieron los siguientes parasitoides: *Diaphorencyrtus aligarhensis* (Shafee, Alam y Agarwal, 1975) (Hymenoptera: Encyrtidae) (3 hembras) (Fig. 3A; 3B; 3E) y *Tamarixia radiata* (Waterston, 1922) (Hymenoptera: Eulophidae) (19 hembras: 5 machos) (Fig. 3C; 3D; 3F). Es importante resaltar la presencia por primera vez de los parasitoides en el estado Yaracuy. De igual forma es el primer registro de la especie *D.*

aligarhensis para el país lo cual constituye una fuente de información valiosa para ampliar el conocimiento de esta especie. Además, enriquece los datos de distribución geográfica para Sudamérica al registrar por primera vez a la especie en la región centro occidental de Venezuela.

La presencia de estos dos parasitoides en uno de los estados con mayor importancia cítrica en el país estimula la necesidad de seguir realizando evaluaciones de entomófagos en estas regiones con miras a establecer posiblemente la producción de los más eficientes, en la búsqueda de lograr el control biológico de *D. citri* en plantaciones de cítricos y poder disminuir la incidencia del HLB en el país.

Figura 1. Parcelas de muestreos de cultivos de cítricos. (A). Finca Las Marías. (B). Parcela Valle Lindo. Fotografías: © Jesús Alexander Acosta 2024.

Figura 2. Parcelas de muestreos de cultivos de cítricos. Caserío Carabobo. Fotografías: © Jesús Alexander Acosta 2024.

Figura 3. (A). Adulto de *Diaphorencyrtus aligarhensis* (♀). (B). Ninfa de *D. citri* parasitada por *D. aligarhensis*. (C). Adulto de *Tamarixia radiata* (♀). (D). Ninfa de *D. citri* con meconio parasitada por *T. radiata*. (E). Exuvia de ninfa de *D. citri* parasitada por *D. aligarhensis* (Agujero abdominal). (F). Exuvia de ninfa *D. citri* parasitada por *T. radiata* (Agujero torácico). Fotografías: © Evelin Arcaya 2024.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARIAS-ORTEGA PL, RESTREPO GARCÍA AM, SOTO GIRALDO A. 2016. Primer registro de *Diaphorencyrtus* sp. (Hymenoptera: Encyrtidae) en Colombia. Bol. Cient. Mus. Hist. Nat. U. de Calda. 20(1):157-165.
- AUBERT B. 1987. *Trioza erythrae* del Guercio and *Diaphorina citri* Kuwayama (Homoptera: Psylloidea), the two vectors of citrus greening disease: Biological aspects and possible control strategies. Fruits. 42(3):149-162.
- AUBERT B, QUILICI S. 1984. Biological control of the African and Asian citrus psyllids (Homoptera: Psylloidea), through eulophid and encyrtid parasites (Hymenoptera: Chalcidoidea) in Reunion Island. In: International Organization of Citrus Virologists Conference Proceedings (1957-2010), Vol. 9. No. 9. UC Riverside, Riverside, California, USA, pp. 100-108.
- BOVÉ JM. 2006. Huanglongbing: a destructive, newly-emerging, century-old disease of citrus. J. Plant Pathol. 88(1):7-37.
- CERMELI M, MORALES P, PEROZO J, GODOY F. 2000. Presencia del psílido asiático de los cítricos *Diaphorina citri* Kuwayama (Hemiptera: Psyllidae) en Venezuela. Bol. Entomol. Venez. 15(2):235-243.
- CERMELI M, MORALES P, PEROZO J, GODOY F. 2007. Distribución del psílido asiático de los cítricos (*Diaphorina citri* Kuwayama (Hemiptera, Psyllidae) y presencia de *Tamarixia radiata* (Waterston) (Hymenoptera, Eulophidae) en Venezuela. Entomotropica. 22(3):181-184.
- CHEN X, STANSLY PA. 2014. Biology of *Tamarixia radiata* (Hymenoptera: Eulophidae), parasitoid of the citrus greening disease vector *Diaphorina citri* (Hemiptera: Psylloidea): A mini review. Fla. Entomol. 97(4):1404-1413.
- CHIEN CC. 1995. The role of parasitoids in the pest management of citrus psyllid. In: Proceedings of the Symposium on Research and Development of Citrus in Taiwan, Taichung, Taiwan, pp. 245-261.
- CHIU SC, AUBERT A, CHIEN SC. 1988. Attempts to establish *Tetrastichus radiatus* Waterston a primary parasite of *D. citri* in Taiwan. In: TIMMER LW, GARNSEY SM, NAVARR L. (eds.). Proceedings of the X 10CV meeting, pp. 265-268.
- DA GRACA JV. 1991. Citrus greening disease. Annu. Rev. Phytopathol. 29(1):109-135.
- ÉTIENNE J, AUBERT B. 1980. Biological control of psyllid vectors of greening disease on Reunion Island, pp. 118-121. In: Proceedings of the 8th Conference, International Organization of Citrus Virologists (Ed). University of California, Riverside, CA., USA. p. 297.
- ÉTIENNE J, QUILICI S, MARIVAL D, FRANCK A. 2001. Biological control of *Diaphorina citri* (Hemiptera: Psyllidae) in Guadeloupe by imported *Tamarixia radiata* (Hymenoptera: Eulophidae). Fruits. 56(5):307-315.
- GÓMEZ-TORRES ML, NAVA DE, GRAVENA S, COSTA VA, PARRA JRP. 2006. Registro de *Tamarixia radiata* (Waterston) (Hymenoptera: Eulophidae) em *Diaphorina citri* Kuwayama (Hemiptera: Psyllidae) em Sao Paulo, Brasil. Rev. Agric. 81(1):112-117.
- HALBERT SE, MANJUNATH KL. 2004. Asian citrus psyllids (Sternorrhyncha: Psyllidae) and greening disease in citrus: a literature review and assessment of risk in Florida. Fla. Entomol. 87(3):330-354.
- HALL DG. 2008. Biological control of *Diaphorina citri*. I Taller Internacional sobre Huanglongbing de los cítricos (*Candidatus Liberibacter* spp) y el psílido asiático de los cítricos (*Diaphorina citri*). Hermosillo, México, pp. 7.
- HOY MA, NGUYEN R. 2000. Classical biological control of Asian citrus psylla. Citrus Industry. 81(12):48-50.
- HOY MA, NGUYEN R, JEYAPRAKASH A. 1999. Classical biological control of the Asian citrus psylla-release of *Tamarixia radiata*. Citrus Industry. 80(9):20-22.
- INSAI (INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AGRÍCOLA INTEGRAL). 2017. Providencia administrativa mediante la cual se establecen las medidas y los procedimientos fitosanitarios para la prevención, control y contención de la enfermedad denominada Huanglongbing (HLB). Ministerio del PP para la Agricultura Productiva y Tierras. Gaceta Oficial N° 41, p. 248.

- KONDO T, QUINTERO EM, CAMPUZANO M, WYCKHUYS KAG, HERATY J. 2012. First report of *Tamarixia radiata* (Waterston) (Hymenoptera: Eulophidae), a parasitoid of the Asian citrus psyllid *Diaphorina citri* Kuwayama (Hemiptera: Psyllidae) in the department of Valle del Cauca, Colombia. Bol. Mus. Ent. Univ. Valle. 13(1):48-51.
- KONDO T, WOOLLEY J, ARCINIEGAS K, CAMPOS Y. 2022. First report in Colombia and diagnosis of *Diaphorencyrtus aligarhensis* (Hymenoptera: Encyrtidae), a parasitoid wasp of *Diaphorina citri* (Hemiptera: Liviidae). Caldasia. 44(3):541-552.
- PEÑA CARRILLO KI, GONZÁLEZ HERNÁNDEZ A, LOZANO CONTRERAS MG, JASSO ARGUMEDO J, LÓPEZ ARROYO JI. 2014. Parasitoides de *Diaphorina citri* Kuwayama (Hemiptera: Liviidae) y caracterización de haplotipos de *Tamarixia radiata* (Waterston) (Hymenoptera: Eulophidae) en Yucatán, México. Vedralia. 15(1):16-24.
- RAJINDER SM, STELINSKI L. 2010. *Tamarixia radiata* (Waterston) (Insecta: Hymenoptera: Eulophidae). University of Florida. Entomology and Nematology Department, UF/IFAS Extension. Disponible en línea en: https://entnemdept.ufl.edu/creatures/beneficial/wasps/tamarixia_radiata.htm. (Acceso 27.04.2013).
- ROHRIG E. 2014. An Asian citrus psyllid parasitoid: *Diaphorencyrtus aligarhensis* (Shafee, Alam and Agarwal) (Insecta: Hymenoptera: Encyrtidae). Entomology and Nematology Department, UF/IFAS Extension. Disponible en línea en: <http://entnemdept.ufl.edu/creatures> (Acceso 20.05.2024).
- SHAFEE SA, ALAM M, AGARWAL MM. 1975. Taxonomic survey of encyrtid parasites (Hymenoptera: Encyrtidae) in India. Aligarh Muslim University Publication, Zoological Series on Indian Insect Types 10:22-23.
- VARGAS K, ARCAYA E. 2013. Estudio de los enemigos naturales de *Diaphorina citri* Kuwayama, 1908 (Hemiptera: Psyllidae). Resúmenes del XXIII Congreso Venezolano de Entomología “Dr José Ramón Labrador”. Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, pp. 129-130.
- YANG Y, HUANG M, ANDREW G, BEATTIE C, XIA Y, OUYANG G, XIONG J. 2006. Distribution, biology, ecology and control of the psyllid *Diaphorina citri* Kuwayama, a major pest of citrus: A status report for China. Int. J. Pest Manag. 52(4):343-352.
- ZUPARKO RL, DE QUEIROZ DL, LA SALLE J. 2011. Two new species of *Tamarixia* (Hymenoptera: Eulophidae) from Chile and Australia, established as biological control agents of invasive psyllids (Hemiptera: Calophyidae, Trioziidae) in California. Zootaxa. 2921:13-27.